

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

Мармаза О. І.

кандидат педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: marmaza.ipo@ukr.net

У наш час освіченість та професіоналізм стали надважливими категоріями, що зумовлюють індивідуальну траєкторію розвитку кожної людини та успішність країни в цілому. З огляду на це, вважаємо, що кризовий стан сучасної системи освіти в Україні, пов'язаний із постковідним періодом та умовами війни, повинен не тільки привернути увагу всіх суб'єктів освіти до проблеми фахової підготовки керівного складу до управління, а й допомогти знайти шляхи для її вирішення.

Відсутність єдиного вектору підготовки та розвитку керівників закладів освіти в Україні вимагає переосмислення цього явища та відповідно створення ефективної системи науково-методичного супроводу. Така система повинна ґрунтуватись на інтеграції та координації діяльності на різних щаблях (державний, регіональний, муніципальний), охоплювати педагогічні заклади вищої освіти, центри підвищення кваліфікації, методичні служби відділів освіти. Мета системи полягає у створенні єдиного простору професійної підготовки та підвищення майстерності керівного складу освіти.

Зазначимо, що деякі педагогічні університети успішно готують майбутніх керівників закладів освіти, дають фахову освіту вже працюючим управлінцям. У закладах післядипломної освіти, які є у всіх областях, здійснюється підвищення кваліфікації керівників відповідно до чинних нормативних документів. Однак, це ще не означає системного підходу до формування ефективного керівного складу освітніх закладів, оскільки відсутня загальна мета та відповідний взаємозв'язок між цими інституціями.

Основна проблема такого стану справ, на нашу думку, полягає у відсутності в державі політики та норми обов'язковості менеджерської

підготовки майбутнього керівника. Аксиоматично, що заклад освіти, який очолює не фахівець, некомпетентний керівник, не може бути ефективним.

Зазначимо, що поставлено амбітні стратегічні завдання розвитку освіти в Україні, які полягають у необхідності створити гнучку, цілеспрямовану, ефективну систему державно-громадського управління освітою, що забезпечуватиме інтенсивний розвиток та якість освіти, спрямованість її на задоволення потреб держави, запитів особистості [1]. Водночас реально все ще домінує традиційний підхід.

Традиційно підхід до управління закладами освіти – школознавство – ґрунтувався на особливостях навчально-виховного процесу. Управління було покликане сприяти його результативності. У наш час діяльність керівника школи вийшла далеко за ці межі. Сучасний керівник повинен уміти ефективно управляти ресурсами і кадрами, стратегією розвитку закладу, якістю освітніх послуг, інноваційною діяльністю; формувати організаційну культуру та сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі; здійснювати аудит; діяти як коуч та фасилітатор; уміло використовувати тайм-менеджмент та паблікрілейшнз; вирішувати проблеми іміджування, маркетингу, фандрайзингу тощо. Відповідно він повинен знати, як це робити ефективно. Зараз спостерігаємо активне проникнення наукового менеджменту в управління закладами освіти, а керівник школи стає повноправним членом менеджерської спільноти на міжнародному рівні. Отже, постає потреба у переосмисленні змісту діяльності керівника закладу освіти та формуванні нових компетентностей, необхідних для ефективної професійної діяльності [2].

Сучасний керівник працює в умовах оновлення функціональної компетентності, розширення видів управлінської діяльності, що пов'язано з конкретно-історичними, економічними та політичними умовами розвитку країни, розширення сфери знань та умінь в галузі менеджменту освіти. Важливим є застосування до управління закладом освіти здобутків теорії та практики світового менеджменту.

Не викликає сумнівів, що підготовка до професії є фундаментом якості

діяльності та успішності людини у подальшому. Професія – це вид праці людини, яка володіє спеціальним комплексом теоретичних знань та практичних умінь, яких вона набула у результаті спеціальної підготовки та досвіду роботи. Професія дає право виконувати певну діяльність, за результати якої передбачається відповідальність, і це право треба отримати. Професія має антропологічну складову: здібності та здатність людини виконувати певні види робіт. У соціологічному контексті професія визначає місце людини у соціумі та структурі поділу праці. До складових професії належать технології та техніки діяльності. Аксиоматичною є триада: професійна придатність – професійна підготовка – професійна діяльність.

У Стандарті вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» визначено компетентності магістра з менеджменту, серед яких такі, як: уміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі відповідно до міжнародних стандартів; установлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрям розвитку; розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом; навички формування та демонстрації лідерських якостей; виявляти ініціативу та підприємливість; уміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення; уміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості; моделювати об'єкти й процеси у сфері менеджменту, застосовуючи математичні методи та інформаційні технології; ідентифікувати та класифікувати відомі й виявляти нові об'єкти у сфері менеджменту, описувати властивості, явища та процеси, їм притаманні [3]. Навчання за даною спеціальністю дозволило б прийти до закладу освіти

керівнику із сформованим професійним базисом.

У центрі уваги сучасного керівника знаходяться проблеми свідомого професійного зростання, превентивної підготовки до управлінської діяльності, відповідального ставлення до власної кар'єри. Необхідно визнати доцільність планування управлінської діяльності. Цей процес формування індивідуальної траєкторії розвитку передбачає такі елементи, як: самооцінка людиною своїх кар'єрних бажань та можливостей; визначення довгострокових особистих, професійних та управлінських цілей; аналіз оточення, виявлення можливостей для кар'єри; складання плану (проєкту) досягнення кар'єрних цілей; аналіз особистих достоїнств та вад; розробляння альтернативних варіантів траєкторії розвитку; оцінка та вибір оптимального варіанту кар'єрного зростання; реалізація та моніторинг досягнення кар'єрної стратегії.

Патернами для оптимізації підготовки фахівців менеджерської спеціальності є теорія та практика андрагогіки, оскільки освіту здобувають здебільше «дорослі» студенти, які вже мають вищу освіту та певний досвід педагогічної й управлінської діяльності.

Попри наявний науковий доробок та накопичений практичний досвід з підготовки менеджерів освіти, як домінантної складової її модернізації, проблема залишається актуальною та важливою для подальших наукових розвідок, суспільних дискусій та виважених владних рішень.

Література

1. Закон України «Про освіту». 2017 р. Поточна редакція від 02.07.2023 р. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 04.07.2023).

2. Мармаза О. І. Підвищення управлінської компетентності керівника школи як домінантна складова модернізації загальної середньої освіти. *Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи* : монографія / За заг. ред. акад. Н. Г. Ничкало, акад. І. Ф. Прокопенка. Київ, Харків : Інститут освіти дорослих імені І. Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020. С. 266 – 271.

3. Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Київ, 2019.
URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita> (дата звернення: 20.06.2023).